

ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾವ ದಿವ್ಯ ಎಚ್.ಎಲ್.

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಶ್ರೀ. ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹುಣಸೂರು, ಮೈಸೂರು.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17960252>

ABSTRACT:

ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶವು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ರಾಜಕೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ವಸಾಹತುಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯನ್ನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ, ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ದುರ್ಬಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

KEYWORDS:

ವಸಾಹತುಶಾಹಿ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ, ಆರ್ಥಿಕ ಶೋಷಣೆ, ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ.

ಪೀಠಿಕೆ

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ 20 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದವರೆಗೆ, ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪರದಾಡಿದವು. 1914 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖಂಡದಲ್ಲೂ ದೇಶಗಳನ್ನು ವಸಾಹತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶವು ಅವಲಂಬಿತ ದೇಶ, ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ರಾಜಕೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಜನರು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಶೋಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಾವು ವಸಾಹತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದೇಶಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶ ಅಥವಾ ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. 1914 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುಪಾಲು ದೇಶಗಳು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯಾಗಿದ್ದವು.

ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಎಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಕ್ರಿಯೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದ ವಸಾಹತುಗಾರರು ಒಂದು ದೇಶ ಮತ್ತು ಅದರ ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ದೇಶಗಳ ಗುರಿಯು ಅವರು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮಾಡಿದ ದೇಶಗಳ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗಳು - ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ - ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯ ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಧುನಿಕ ಸಿಂಗಾಪುರದ ನಾಯಕರು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಗರ-ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ "ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಪರಂಪರೆಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು" ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ ದೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯ ಸಂಯೋಜಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು ಅಥವಾ ರೋಗ ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸತ್ತರು. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಇತರರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಓಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚದುರಿಸಲಾಯಿತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಡಯಾಸ್ಪೊರಾದ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬೇರುಗಳನ್ನು "ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಂಬಲ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು 1880 ರಿಂದ 1900 ರವರೆಗೆನ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಮತ್ತು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಅವಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಖಂಡದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಸಾಹತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಮತ್ತು ಲೈಬೀರಿಯಾ ಎಂಬ ಎರಡು ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು 15 ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 20 ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದವರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹರಡಿ, 1800 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭೂಮಿಯ 35% ರಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ 84% ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದವು.

ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಪ್ರಭಾವ

ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪರಿಚಯ, ಕೃಷಿ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ, ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅವನತಿ, ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ, ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಚಳುವಳಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಡಳಿತದ ಈ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಭಾರತದ ಸಮಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ.

ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳು

ಆಧುನಿಕ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು, ಇದು ಸಂಸದೀಯ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಚಯದಿಂದಾಗಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾದ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಹೊಸ ವರ್ಗವು ಉದ್ಭವಿಸಿತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನ ಪ್ರಸಾರವು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರ ನಡುವೆ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿತು.

ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಭಾವಗಳು

ಕೃಷಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಮತ್ತು ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರಾದರು.

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅವನತಿ: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ: ಜಮೀನ್ದಾರರಿಗೆ ಭೂಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಶಾಶ್ವತ ವಸಾಹತು ಪದ್ಧತಿಯು ರೈತರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವಗಳು

ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆ: ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಗಳು ಬದಲಾದವು.

ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಡಳಿತವು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡವು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು: ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೆಲವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಂದಿತು, ಮತ್ತು ಇವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಮತ್ತು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ: ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಡಳಿತವು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಮತ್ತು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಂಪರೆ

ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಂಪರೆಯು ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯಿಂದ ರಚನೆಯಾದ ಮತ್ತು ನಂತರದ ರಾಜಕೀಯ ರಚನೆಗಳು, ಶಾಸನಗಳು, ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಳಿವು, ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಮತ್ತು ಜನಾಂಗೀಯ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿದ ತಂತ್ರಗಳು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ತರುವ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಶೋಷಣೆ, ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ, ಇದರ ಪ್ರಭಾವವು ಇನ್ನೂ ಸಮಕಾಲೀನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಈಗಲೂ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳು: ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅನೇಕ ಜನಾಂಗೀಯ-ಭಾಷಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಅಥವಾ ಬಲಪಡಿಸಿತು.

"ವಿಭಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಳುವ" ನೀತಿಗಳು: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ್ ನಂತರ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಈ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ವಿಭಜನೆಗಳು ಉಂಟಾದವು.

ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಇದು ಆಂಗ್ಲ-ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಒಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು, ಆದರೆ ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು.

ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ: ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿತು, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು.

ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ: ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಪಾಠವಾಗಿತ್ತು.

ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶೋಷಣೆ, ರಾಜಕೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವ, ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ. ಇದು ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೇರಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಶೋಷಣೆ: ವಸಾಹತುಗಳು ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ರಾಜಕೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ರಾಜಕೀಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವ: ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿತ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ: ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ.

ಅಸಮಾನ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಹರಿವು: ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಹೊರಗಿನ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.

ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ: ವಸಾಹತುಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತವೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ "ಸ್ವಯಂ-ಆಡಳಿತೇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ" 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವಾಸ್ತವ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಂತಹ ಹಿಂದಿನ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ "ನವವಸಾಹತುಶಾಹಿ" ಉದಯವಾಯಿತು, ಇದು ಜಾಗತೀಕರಣ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ನಂತರದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪದವಾಗಿದೆ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ನಿಜವಾದ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇರುವ "ಅಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ"ಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾನ್ ಕಿ ಮೂನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. Lachmann, Richard – Colonialism and Internal colonialism.
2. Kohn, Margaret – Post colonial Theory.
3. Gandhi, Leela – Postcolonial Theory.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4. 0 International License.